

Motor, play and special needs in primary education

(S) Motricidad, juego y necesidades especiales en la educación primaria

García, C.¹; Merino, A.²

Resumen

Introducción: dentro de la comunidad científica diversos estudios respaldan la idea de que la actividad física es el soporte del estilo de vida saludable, en el que gracias a su práctica se reduce el riesgo de padecer enfermedades. Además, se ha evidenciado que esta produce mejoras en procesos cognitivos particulares, aportando a la salud mental. Es hasta tiempos recientes donde se ha comenzado a investigar los efectos que produce en la población con capacidades diversas. **Objetivos:** establecer la relación que existe entre la motricidad, el juego, la educación física y los alumnos con NEAE en el ámbito educativo. **Métodos:** todo ello se ha llevado a cabo con consultas bibliográficas y libros para que sea más eficaz su búsqueda. **Resultado y discusión:** tras la revisión bibliográfica sistematizada llevada a cabo se tiene que el desarrollo infantil se vincula de forma directa con el juego, ya que además de ser una actividad de tipo natural y espontánea a la que los niños dedican todo el tiempo posible, es también el medio por el cual desarrollan su propia personalidad. Se considera pertinente ofrecer respuestas educativas diferenciadas en la programación para atender a los niños con necesidades educativas especiales. Sin embargo, esto no implica la reducción de nivel de las actividades ni de la exigencia. Supone la elección de un camino más adecuado y acorde para alcanzar los objetivos educativos comunes a todo el grupo al que pertenece el menor, tomando en cuenta las situaciones grupales e individuales. **Conclusiones:** podemos observar que la actividad física adaptada cuenta con un reconocimiento social importante, producto del número de estudios e investigaciones llevados a cabo en su ámbito. Específicamente, al hablar de educación física se identificaron trabajos bajo el apelativo Educación Física Inclusiva, en la que los niños con necesidades especiales están integrados en centros escolares.

Palabras clave: Motricidad; Juego; Necesidades especiales; Educación física; Educación Primaria;

Abstract

Introduction: Within the scientific community, several studies support the idea that physical activity supports a healthy lifestyle, in which its practice reduces the risk of disease. In addition, it has been shown that it produces improvements in particular cognitive processes, contributing to mental health. It is until recent times that research has begun on the effects it produces on the population with diverse abilities. **Objectives:** to establish the relationship between motor skills, play, physical education and students with ASD in the educational field. **Methods:** all this has been carried out with bibliographical consultations and books to make their search more effective. **Results and discussion:** after the systematized bibliographic review carried out, it was found that child development is directly linked to play, since besides being a natural and spontaneous activity to which children dedicate all the time possible, it is also the means by which they develop their own personality. It is considered pertinent to offer differentiated educational responses in programming to meet the needs of children with special educational needs. However, this does not imply a reduction in the level of activities or demands. It implies the choice of a more adequate and appropriate path to achieve the educational objectives common to the whole group to which the child belongs, taking into account group and individual situations. **Conclusions:** we can observe that adapted physical activity has an important social recognition, product of the number of studies and researches carried out in its field. Specifically, when talking about physical education, work was identified under the name of Inclusive Physical Education, in which children with special needs are integrated into schools.

Keywords: Motor skills; Play; Special needs; Physical education; Primary education;

Tip: Review.

Section: Miscellany.

Author's number for correspondence: - Sent: 04/2020; Accepted: 05/2020

¹ Universidad de Jaén – España – García Miguélez, Carlos email, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-4353-1907>

² Universidad de Jaén – España – Merino Gutiérrez, Adelina email, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-2209-5771>

(P) Motor, jogo e necessidades especiais no ensino primário

Resumo

Introdução: Dentro da comunidade científica, vários estudos apoiam a ideia de que a actividade física apoia um estilo de vida saudável, em que a sua prática reduz o risco de doença. Além disso, foi demonstrado que produz melhorias em processos cognitivos específicos, contribuindo para a saúde mental. Foi até há pouco tempo que se iniciou a investigação sobre os efeitos que esta produz na população com capacidades diversas. **Objectivos:** estabelecer a relação entre as capacidades motoras, o jogo, a educação física e os estudantes com DEA no domínio da educação. **Métodos:** tudo isto foi realizado com consultas bibliográficas e livros para tornar a sua pesquisa mais eficaz. **Resultados e discussão:** após a revisão bibliográfica sistematizada realizada, verificou-se que o desenvolvimento da criança está directamente ligado à brincadeira, pois além de ser uma actividade natural e espontânea à qual a criança se dedica o tempo todo, é também o meio pelo qual desenvolve a sua própria personalidade. Considera-se pertinente oferecer respostas educativas diferenciadas na programação para responder às necessidades das crianças com necessidades educativas especiais. No entanto, tal não implica uma redução do nível de actividades ou das exigências. Implica a escolha de um caminho mais adequado e apropriado para alcançar os objectivos educativos comuns a todo o grupo a que a criança pertence, tendo em conta as situações de grupo e individuais. **Conclusões:** podemos observar que a actividade física adaptada tem um importante reconhecimento social, produto do número de estudos e investigações realizados no seu domínio. Especificamente, ao falar de educação física, identificou-se o trabalho sob o nome de Educação Física Inclusiva, no qual as crianças com necessidades especiais são integradas nas escolas.

Palavras-chave: Competências motoras; Brincar; Necessidades especiais; Educação física; Ensino primário;

Citar así:

García, C., & Merino, A. (2020). Motor, play and special needs in primary education. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 4(3), 340-348. doi:

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4118258>

I. Introduction / Introducción

Dentro de la comunidad científica diversos estudios respaldan la idea de que la actividad física es el soporte del estilo de vida saludable, en el que gracias a su práctica se reduce el riesgo de padecer enfermedades. Además, se ha evidenciado que esta produce mejoras en procesos cognitivos particulares, aportando a la salud mental. A pesar de ello, es hasta tiempos recientes donde se ha comenzado a investigar los efectos que produce en la población con capacidades diversas (Carriedo, 2014).

Paulatinamente se ha experimentado una intensificación en los intentos de perfeccionar, estimular y acelerar en el ámbito educativo, la materialización de las potencialidades del niño con necesidades especiales, centrándose y haciendo énfasis en la edad temprana, considerada sensitiva dentro del desarrollo integral del ser humano (Simón Benzant & Lores Ruíz, 2013).

En la actualidad se observa que dentro de una misma aula de educación primaria conviven niños con diversas capacidades físicas y habilidades motoras (Arufe Giráldez, 2011). La atención a la diversidad se reconoce entonces, como el principio fundamental que rige toda enseñanza básica, ya que proporciona una formación adecuada a las características y necesidades particulares (Mendoza Laiz, 2009), enmarcada en el paradigma de la escuela inclusiva.

Por otra parte, se ha observado que en las últimas décadas la educación primaria ha adquirido más relevancia dentro de la estructura del sistema educativo, gracias a su contribución al desarrollo integral de los niños en sus primeras etapas (Renzi, 2009). Atendiendo a las directrices del currículum formativo correspondiente a esta etapa formativa, para el área específica de Educación Física, se tiene que los profesores deben abogar por la promoción de tareas que favorezcan el incremento del potencial motriz de sus alumnos (Arufe Giráldez, 2011).

Es así como el proceso de estimulación psicomotriz se asimila y se manifiesta de múltiples formas en función del desarrollo que el niño con necesidades especiales posea, de su estado físico, psicomotor y social, condicionando el nivel de logro y desarrollo de este. Se sabe que el desarrollo psicomotor permite a los niños la apropiación y conocimiento del entorno al ligarse estrechamente con el movimiento (Simón Benzant & Lores Ruíz, 2013).

De la misma manera, destaca el hecho de que la práctica de actividad física como medio para la estimulación psicomotriz, supone un impacto positivo en la salud física y mental de los niños con necesidades especiales, reduciendo sus trastornos de comportamiento, promocionando su socialización y aumentando su satisfacción en la vida familiar (Abarca Sos, Julián Clemente, & García González, 2013).

A partir de esto, la presente investigación se propone establecer la relación existente entre la motricidad, el juego, la educación física y las necesidades educativas especiales en el entorno de la educación primaria, mediante la descripción breve de cada uno de los conceptos, para destacar el aporte y la implicación que tienen dentro del paradigma de la escuela inclusiva.

I.1. Aims / Objetivos:

- Establecer la relación existente entre la educación física y las necesidades educativas especiales en el entorno de la educación primaria.
- Ver la importancia que tiene esta aplicación para el aula inclusiva.
- Fomentar la cohesión de grupos y las relaciones entre los compañeros.
- Establecer la relación existente entre la motricidad, el juego, la educación física y las necesidades educativas especiales en el entorno de la educación primaria.

II. Methods / Material y métodos

Se llevó a cabo una revisión bibliográfica sistemática de la literatura científica disponible que aborda la motricidad, el juego, las necesidades especiales y la educación física en el entorno de la educación primaria. Dicha revisión se produjo mediante la consulta de diversas bases de datos, entre ellas Medline, SportDiscuss, Elsevier y Dialnet.

Se tomó como marco temporal para la búsqueda y filtrado de las fuentes documentales, la última década, es decir, el periodo comprendido entre los años 2009 y 2019. De la misma forma, esta revisión se acotó mediante el uso combinado de los siguientes descriptores: ejercicio, educación física, motricidad, educación primaria, necesidades especiales y juego; tanto en lengua castellana, como inglesa.

Por último, los resultados obtenidos a partir de la anterior definición de criterios se examinaron en busca de aportes relevantes para el presente estudio, de forma que permitieron sustentar el desarrollo de las ideas que se presentan.

III. Results / Resultados

La presente investigación pretendió establecer la relación existente entre los conceptos de motricidad, juego, necesidades especiales y educación física en el entorno de la educación primaria. Tras la revisión bibliográfica sistematizada llevada a cabo se tiene que el desarrollo infantil se vincula de forma directa con el juego, ya que además de ser una actividad de tipo natural y espontánea a la que los niños dedican todo el tiempo posible, es también el medio por el cual desarrollan su propia personalidad, las habilidades sociales, sus capacidades intelectuales y psicomotoras.

En términos generales, se puede considerar que el juego proporciona las experiencias que enseñan al menor a vivir en sociedad, a reconocer sus propias posibilidades y limitaciones, en otras palabras, colabora en el proceso de crecimiento y maduración. López Chamorro lo expresa claramente: cualquier capacidad del niño se desarrolla más eficazmente en el juego que fuera de él (López Chamorro, 2010).

Así mismo, se pudo establecer que el juego es una forma organizada de la actividad motriz, caracterizada por sus reglas y por su espontaneidad, por su posibilidad evolutiva a lo largo de las diferentes etapas educativas que parten desde la lúdica hasta estructurarse en una práctica más especializada (Baena Extremera & Ruíz Montero, 2016).

En los últimos años se han venido desarrollando diversos programas y acciones educativas que persiguen la normalización de la práctica de la actividad física entre los niños con necesidades especiales, respaldado por el hecho de que su incorporación en edades tempranas supone un mayor beneficio para este colectivo. De esta forma el juego motriz se perfila como una herramienta que facilita el primer contacto entre el niño y la actividad física (Chiva Bartoll, Gil Gómez, & Salvador García, 2015).

Se considera entonces que el juego motor es útil y necesario para los profesionales de la Educación Física, pues facilita la adquisición de habilidades que permiten la comprensión de las características propias de la actividad: la libertad, la no obligatoriedad, el placer por la ejecución de la actividad, el carácter superfluo y sin consecuencias en el practicante, la determinación en el espacio y el tiempo de ejecución. Esto, acompañado por el orden en que este tipo de manifestaciones son reguladas, por la tensión y la emoción que despiertan y por el misterio que supone el resultado. En concreto, el juego se presenta como una herramienta con la que el educador físico trabaja, es el medio que engloba e

interrelaciona los contenidos curriculares en el medio de aprendizaje y socialización, en el que las conductas motoras se relacionan con las habilidades cognitivas y afectivas (Baena Extremera & Ruíz Montero, 2016).

Así mismo, la utilización del juego motriz como recurso educativo en el área de Educación Física atiende a los objetivos contenidos en el currículo de la Educación Primaria. Esto coincide con la legislación educativa nacional y autonómica, en donde se señala la importancia del juego y su tratamiento dentro de las diferentes etapas formativas contempladas en el sistema educativo español (Baena Extremera & Ruíz Montero, 2016).

IV. Discussion / Discusión

Coincidiendo con lo expuesto por Bonifaz et al. se considera pertinente ofrecer una respuesta educativa diferenciada en la programación para atender a los niños con necesidades educativas especiales. Sin embargo, esto no implica la reducción de nivel de las actividades ni de la exigencia. Supone la elección de un camino más adecuado y acorde para alcanzar los objetivos educativos comunes a todo el grupo al que pertenece el menor, tomando en cuenta las situaciones grupales e individuales (Bonifaz Arias, y otros, 2018).

Con esto, se observa que las mayores dificultades que deben afrontar los docentes para la implementación de una formación inclusiva se relacionan con la falta de recursos materiales y personales, a la heterogeneidad del alumnado y a la falta de formación para la atención a la diversidad. A pesar de esto, se ha evidenciado un avance en términos de inclusión en la Educación Primaria, como resultado de la capacitación y concienciación por parte del cuerpo docente, reflejándose en que los alumnos asumen con total normalidad el compartir sus espacios en la escuela con alumnos con otras capacidades.

De igual forma, es posible considerar la situación actual como un avance a la luz de los resultados hallados por el estudio llevado a cabo por Hernández en el año 1998. De acuerdo con este, el profesorado de Educación Física en el nivel de primaria presentaba una actitud positiva hacia la integración, sin embargo, reconocían sus déficits formativos, lo que suponía una barrera a nivel pedagógico y para la atención a la diversidad del alumnado (Mendoza Laiz, 2009).

Centrando la reflexión en los procesos de aprendizaje, se pudo determinar que no existe diferencia entre este y el juego, ya que cuando la actividad lúdica presenta nuevas exigencias al niño, supone una nueva oportunidad para aprender. Este aprendizaje se ve facilitado gracias a la buena predisposición con que el

niño se enfrenta a la situación, de forma que lo recibido en la actividad lúdica se fija de mejor manera, dotándolo de nuevas habilidades. De esta forma, la atención, la memoria y el ingenio se agudizan en el juego, de forma que posteriormente se transfieren a situaciones no lúdicas (López Chamorro, 2010).

Reflexionando en torno a lo que suponen los juegos motores en el ámbito de la formación integral, se considera que es preciso no abusar de aquellos que exacerbaban sentimientos de competitividad y oposición en detrimento de los que promueven acciones colaborativas y cooperativas, aun cuando sean de mejor recibimiento por cuenta de la excitación que despiertan en los niños (Renzi, 2009).

V. Conclusions / Conclusiones

Según lo descrito en los apartados anteriores, se observa que la actividad física adaptada cuenta con un reconocimiento social importante, producto del número de estudios e investigaciones llevados a cabo en su ámbito. Específicamente, al hablar de educación física se identificaron trabajos bajo el apelativo Educación Física Inclusiva, en la que los niños con necesidades especiales están integrados en centros escolares ordinarios (Abarca Sos, Julián Clemente, & García González, 2013).

Coincidiendo con lo expuesto por Renzi, dentro de los propósitos atribuidos al Sistema Educativo se tiene la formación de seres humanos integrales en la totalidad de sus dimensiones, incluyendo aquellas que atañen lo corpóreo y lo motriz, de acuerdo con las capacidades y posibilidades personales (Renzi, 2009). Para alcanzar este propósito se observa que desde la Educación Primaria es necesario incluir contenidos que propicien el desarrollo integral, por lo que la Educación Física se presenta como una disciplina pedagógica indispensable que favorece el desarrollo físico y mental de los niños.

De acuerdo con lo expresado por Carriedo, se considera que la actividad física es un complemento eficaz, justificando así la presencia y la importancia que supone la Educación Física – como ámbito en la que se pone en práctica – dentro del currículo educativo, en conjunto con la conveniencia de una ampliación de su carga electiva (Carriedo, 2014). López señala que el ser humano es uno y por tanto no es viable separar lo físico de lo emocional y de lo intelectual. Las experiencias motrices son tan importantes como las matemáticas, la literatura o la química, por lo que los niños deben vivir la Educación Física como una materia con el mismo valor que las demás que la escuela le enseña (López Melero, 2006).

Finalmente, se reconoce que la educación se enfrenta al gran desafío de proporcionar una formación de calidad para todas las personas, por lo que no tiene cabida una en la que la atención a la diversidad se entienda como un componente más de la realidad educativa. Se debe entender como el motor de cambio

que impulse la implantación e implementación de la escuela inclusiva (Rodríguez Fernández & Navarro Patón, 2017).

VI. Acknowledgements / Agradecimientos

VII. Conflict of interests / Conflicto de intereses

No hay conflicto de interés.

VIII. References / Referencias

Abarca Sos, A., Julián Clemente, J. A., & García González, L. (septiembre-diciembre de 2013). Adaptación del currículum ordinario de educación física en educación primaria y propuesta metodológica para alumnado escolarizado en centros de educación especial. *Ágora para la educación física y el deporte*, 15(3), 228-242.

Arufe Giráldez, V. (julio-agosto de 2011). Propuesta de actividades psicomotrices adaptadas a niños con necesidades educativas especiales dentro del aula de Educación Física. *EmásF, Revista Digital de Educación Física*, 2(11), 7-19.

Baena Extremera, A., & Ruíz Montero, P. J. (enero-febrero de 2016). El juego motor como actividad física organizada en la enseñanza y la recreación. *EmásF, Revista Digital de Educación Física*, 7(38), 73-86.

Bonifaz Arias, I. G., Cháves Hernández, J. P., Trujillo Cháves, H. S., Anilema, S., Alfredo, J., Palacios Valdiviezo, D. G., & Álvarez Zambonino, E. E. (2018). Estaciones motrices físico-educativas para niños y adolescentes con necesidades asociadas o no a discapacidades. *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas*, 37(4), 1-13.

Carriedo, A. (2014). Beneficios de la Educación Física en alumnos diagnosticados con Trastorno por Déficit de atención con Hiperactividad. *Journal of Sport and Health Research*, 6(1), 47-60.

Chiva Bartoll, Ó., Gil Gómez, J., & Salvador García, C. (marzo-abril de 2015). Actividad física y síndrome de Down: el juego motriz como recurso metodológico. *EmásF, Revista Digital de Educación Física*, 6(33).

López Chamorro, I. (2010). El juego en la educación infantil y primaria. *Autodidacta. Revista de la Educación en Extremadura*, 19-37.

López Melero, M. (2006). La educación física y las personas con necesidades educativas específicas: una cultura cooperativa y solidaria. En A. S. Rosales, *Jornadas de Educación Física en la Escuela* (págs. 13-48). Huelva: Servicio de Publicaciones Universidad de Huelva.

Mendoza Laiz, N. (2009). La formación del profesorado en Educación Física con relación a las personas con discapacidad. *Ágora para la EF y el Deporte*(9), 43-56.

Otero Saborido, F. M., González Jurado, J. A., Calvo Lluch, Á., & Molina Sotomayor, E. (mayo-junio de 2012). Contenidos conceptuales en Educación Física: efecto de un programa de intervención en el primer ciclo de primaria. *EmásF, Revista Digital de Educación Física*, 3(16), 55-68.

Renzi, G. M. (noviembre de 2009). Educación Física y su contribución al desarrollo integral de los niños en la primera infancia. *Revista Iberoamericana de Educación*(50), 14.

Ríos Hernández, M. (2009). La inclusión en el área de Educación Física en España. Análisis de las barreras para la participación y aprendizaje. *Ágora para la EF y el Deporte*(9), 83-114.

Rodríguez Fernández, J. E., & Navarro Patón, R. (mayo de 2017). Formación del profesorado de Educación Física en atención a la diversidad en Educación Primaria. *Sportis. Revista Técnico-científica del deporte escolar, educación física y psicomotricidad*, 3(2), 323-339.

Simón Benzant, Y., & Lores Ruíz, A. (octubre-diciembre de 2013). Juegos en la estimulación a la psicomotricidad en niños y niñas con necesidades educativas especiales. *EduSol*, 13(45), 93-101.